

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: L. A. Bakker
Drs. G. L. Groeneveld
Drs. H. Haverkamp
- en Drs. P. F. R. Stol

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Administratieve en mechanische hulpmiddelen

Allereerst wordt de algemeene inleiding over selecteeren van documenten voortgezet. Voorts vindt men een beschrijving van de Invincible Stencilmachines, de Lycophot fotografische reproductie-machine, het Ultrakop gecombineerde lichtdruk- en fotocopieer-toestel en de Brunsviga schrijvende telmachine met één telwerk.

A III 3

De Kantoormachinegids Sept. 1941

Toepassing van kantoormachines in de praktijk

Poelvoorde, H. L. van — Schr. geeft toepassingen van schrijfmachine-boekhoudmachines in een verzekeringsbedrijf, een koekfabriek en een ander industrieelbedrijf. Het tweede geval betreft de rekening-courantadministratie, gecombineerd met de verkoop-statistiek, het derde geval betrof een z.g. financieele magazijnadministratie.

A III 3

Mededeelingen van het Nederlandsch Instituut voor Efficiency, enz. Augustus 1941 Nr. 11

Wettelijke regeling van de inrichting der boekhouding

Dam, Mr. L. G. van — Schrijver geeft in dit artikel een reeks van voorschriften weer, welke in Duitschland werden gegeven ter regeling van de administratie der bedrijven.

A III 3

Maandblad voor Boekhouden enz. Sept. 1941

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Economie en bedrijfshuishoudkunde

Valk, dr. W. — Schr. wil zich nu meer in het bijzonder met de veranderende maatschappij bezig houden en meent, dat hij hiermede pas het terrein van de bedrijfshuishoudkunde betreedt. Het terrein van de economische dynamica valt uiteen in minstens drie deelen, een ontwikkelingseconomie, de conjunctuurleer en de leer der speciale of partieele conjunctuur. De verleiding is groot, deze laatste met de bedrijfsleer te identificeren. Schr. roert een reeks van problemen aan, die op dit terrein liggen en plaatst een aantal verspreide critische opmerkingen over de tot dusver gehuldigde zienswijzen of wijzen van behandeling.

B a II 2

Maandblad voor Sociaal-Economische Wetenschappen Augustus 1941

Economie en bedrijfshuishoudkunde

Valk, dr. W. — Indien geldhoeveelheid en geldsomloop veranderen, treedt o.m. het verschijnsel van prijsdispersie op. De enkele ondernemer staat daar machteloos tegenover. Het kan een geval zijn van toepassing van het principe van de verwaarloozing van practisch irrelevante grootheden, maar behoeft dit niet te zijn. Dit is afhankelijk van aard en grootte van het bedrijf. Hierin ligt zelfs een bezwaar voor een algemeene bedrijfseconomie, die immers niet voor alle bedrijven dezelfde beteekenis kan hebben. Wel acht schr. het hier nuttig nader in te gaan op het verband tusschen de liquiditeitspolitiek van de onderneming en de algemeene monetaire factoren. Uit deze kan algemeene over- en illiquiditeit ontstaan waardoor zij hun terugslag op het individueele bedrijf kunnen hebben.

B a II 2

Maandblad voor Sociaal-Economische Wetenschappen Juli 1941

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Eenige opmerkingen over het ijzeren voorraadstelsel

Westermann, Drs. L. G. — Door vergelijking van het ijzeren voorraadstelsel met het vervangingswaarde-beginsel, komt schrijver tot de conclusie, dat het ijzeren voorraadstelsel slechts een techniek is, die nimmer een inzicht in de rentabiliteit van een bedrijf kan geven en nimmer een basis voor een juiste kostprijsberekening kan vormen. Tevens gaat schrijver de betekenis na van het uitschakelen van het vervangingswaarde-beginsel voor het bedrijfsleven.

B a IV 2e

Maandblad voor Acc. en Bedrijfshuishoudkunde Maart 1941

De toepassing van calculatie-schema's in de prijspolitiek

Wiegand, E. — De calculatie-beschikking komt in een tweetal hoofdvormen voor. Het kan nl. zijn, dat zowel kostprijsfactoren als kostprijsbedragen zijn voorgeschreven, of dat alleen de kostprijsfactoren zijn voorgeschreven.

Het calculatie-schema is soepeler dan de prijsstop, is efficiënter in de controle en benadert eenige voordeelen van de vrije prijsvorming. De samenstelling van het schema is een zeer moeilijk werk.

De invoering heeft plaats gehad in de textielindustrie, terwijl voorbereidingen zijn getroffen met betrekking tot de leder- en schoenenindustrie.

B a IV 9

Economisch-Statistische Berichten 10 September 1941

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Het liquiditeitsprobleem

Stridiron, dr. J. G. — Met den overvloed van liquide middelen, welke ontstaat door de onmogelijkheid om voorraden en investeringen op peil te houden, kunnen event. schulden worden afgelost. Zeer bezwaarlijk is belegging in debiteuren, alsook in „Sachwerte" of papieren met overeenkomstig karakter. Schr. adviseert meer aandacht te schenken aan het vormen van combinaties, die neerkomen op een elimineeren van concurrentie.

B a V 7

De Zakenwereld 13 September 1941

Het huidige tekort aan beleggingsmogelijkheden

Zimmerman, dr. L. J. — Schr. adviseert particulieren en bedrijven om hun overtollige middelen, ieder voor zich, in een „vernieuwingsfonds" te storten. De renteloosheid van deze gelden gedurende het verdere verloop van den oorlog weegt ruimschoots op tegen de voordeelen, die het later vrijelijk over deze gelden kunnen beschikken met zich brengt.

B a V 7

Econ. Statistische Berichten 3 September 1941

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

De ordening van het Belgische bedrijfsleven

Schrijver, Mr. Drs. A. F. H. C. — Een korte schets van de wijze, waarop de ordening in het Belgische bedrijfsleven zal worden doorgevoerd.

B a VI 3

Maandblad van Boekhouden, enz. Sept. 1941

Wetenschappelijke Bedrijfsleiding

Huizinga, W. — Er kan verschil zijn tusschen organiseren in de praktijk en het toepassen van de theorie der organisatieleer. De bedrijfsleider doet gewoonlijk het eerste; de bedrijfskundige volgt den wetenschappelijken weg en doorgrondt de theorie, alvorens die in toepassing te brengen. Betoogd wordt, dat een juiste vorm van samenwerking van deze beide categorieën het bedrijf ten goede komt.

B a VI 16

Organisatie en Efficiency Juli 1941

Het tuchtprobleem in de bedrijven

Huizinga, W. — Behalve een uiteenzetting over het begrip tucht, haar grondslag en haar werking, wordt een voorbeeld gegeven, ontleend aan de praktijk, waarbij duidelijk tot uiting komt, hoe zeer het gewenscht is, aan dit onderdeel van het bedrijfsbeheer alle aandacht te wijden.

B a VI 16

Organisatie en Efficiency Sept. 1941

Arbeidsvoorbereiding

Dit nummer wordt ingeleid door C. J. P. Zaalberg en bevat bijdragen van ir. V. W. van Gogh, Eenige beschouwingen over planning, A. J. Deenen en G. Weyschedé, Werkvoorbereiding bij de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, J. M. Matthijssen, Capaciteitsplanning en productiecontrole in een chemisch bedrijf, ir. W. Leek, Planning in confectiefabrieken, ir. J. J. van der Wal, Planning in het bouwbedrijf, dr. G. van der Wal, De goederenbudgetten in het warenhuis en van H. Keegstra, Planning in de administratie. Een literatuur-overzicht is mede in dit nummer opgenomen.

B a VI 19

Mededeelingen van het Nederlandsch Instituut voor Efficiency Augustus 1941 Nr. 10

Honoreering van reizigers

Vervooren, L. C. — In dit artikel worden door den schrijver nu de honoreeringsmethoden behandeld met winstaandeel, met puntenstelsel, benevens een tweetal quotamethoden, terwijl tenslotte nog een paar algemeene richtlijnen worden gegeven.

B a VI 21

Organisatie en Efficiency Juli 1941

Actueele problemen der verkoopsleiding

Meertens, L. — Bij het terugloopen van den omzet ontstaat het actueele probleem van een niet meer rendabelen verkoopsstaf. Welke maatregelen kunnen genomen worden, welke factoren moeten bij de beslissing meetellen? Welke werkzaamheden kan de verkoopsstaf verrichten, opdat men voor de toekomst van de huidige omstandigheden nut trekt?

B a VI 21

Organisatie en Efficiency Sept. 1941

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Eenige overwegingen bij de keuze van een loonregeling

Ditzhuyzen, Ir. G. L. G. van — Bespreking van een aantal grondvoorwaarden, waaraan bij de keuze van een loonstelsel in het algemeen voldaan moet worden, indien men den normalen eisch stelt, dat de regeling voor beide partijen — werkgever en werknemer — een billijke oplossing van belooning naar prestatie schept.

B a VII 3

Organisatie en Efficiency Juli 1941

De mogelijkheid tot loonbelasting door middel van werkclassificatie

Silva, Drs. D. J. da — Schrijver behandelt in dit eerste artikel de problemen die zich voordoen bij de classificatie van den fabrieksarbeid en geeft een overzicht van de theoretische grondslagen voor een classificatie. Tevens worden verschillende gegevens besproken van de in het buitenland op dit gebied verkregen resultaten. De werkclassificatie wordt beschouwd als middel om te komen tot een voor werkgever en werknemer redelijke loonvaststelling.

B a VII 3

Organisatie en Efficiency Sept. 1941

Menschelijke verhoudingen in het bedrijf

Steenhuizen, A. — In de meest uiteenlopende werkgemeenschappen ontmoet men toch telkens weer gelijksoortige menselijke verhoudingen.

Eén dezer verhoudingen, nl. die van de overdreven subalterne figuur t.o.v. zijn omgeving wordt in het bijzonder geanalyseerd. Een uitstapje in de kinderpsychologie kan hierbij niet gemist worden. Een conclusie, waartoe deze uiteenzetting noodzakelijk leidt, is deze, dat het werk van den psychotechnicus dan pas volledig kan worden, wanneer het psychotechnicum zoowel de beroepskeuze (waarbij jongelui op hun ontwikkelingsmogelijkheden worden onderzocht), als de personeel-selectie in zich vereenigd.

B a VII 5

Organisatie en Efficiency Sept. 1941

Inventarisatie en organisatie van het personeel

Steenhuizen, A. — Dat een bedrijf het reeds in dienst zijnd personeel psychotechnisch laat onderzoeken, komt meer en meer voor. Het doel van deze inventarisatie is bijzonder waardevolle krachten aan het licht te brengen, gezien de ontwikkelingsmogelijkheden, die in het bedrijf aanwezig zijn.

De schrijver gaat na, waarom de beoordeling door den bedrijfsleider van in dienst zijnd personeel dikwijls moeilijk is en wijst op de gevaren, die aan deze beoordeling verbonden zijn.

B a VII 5

Organisatie en Efficiency Juli 1941